

DICȚIONAR

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Formarea continuă a profesorilor

CZU 37.091 |

Rezumat: Formarea continuă a profesorilor este extinsă și intensificată special în contextul societății informaționale bazată pe cunoaștere. Este necesară pentru aprofundarea cunoștințelor fundamentale și operaționale care susțin cultura pedagogică generală, specifică și practică a profesorilor de la toate treptele și disciplinele de învățământ. Activitatea de formare continuă este construită curricular la nivelul interdependenței dintre obiectivele

generale definite în termeni de competențe și conținuturile de bază, abordate în dinamica evoluției lor epistemologice și sociale. Problematika pedagogică și socială a formării continue a profesorilor poate fi aprofundată și operaționalizată prin intermediul unei noi științe a educației, construită intra- și interdisciplinar – Managementul formării continue a profesorilor, validată epistemologic prin obiect de studiu, normativitate și metodologie de cercetare specifice. Activitățile implicate în procesul de formare continuă la nivel de grade didactice (definitivat, II, I, profesor emerit etc.) sunt condiționate de politica educației, adoptată pe termen mediu și lung de fiecare sistem de învățământ, pe fondul tradiției istorice acumulate în pedagogia modernă și contemporană.

Cuvinte-cheie: formare continuă, transdisciplinar, cultură pedagogică, metodologie, instruire.

Abstract: In-service teacher training is extended and intensified especially in the context of the knowledge-based information society. It is necessary to deepen the fundamental and operational knowledge that underpins the general, specific and practical pedagogical culture of teachers at all educational levels and subjects. In-service teacher training activity is constructed in the curriculum at the level of interdependence between the general objectives defined in terms of competences and the basic contents, addressed in the dynamics of their epistemological and social evolution. The pedagogical and social problems of in-service teacher training can be deepened and operationalised by means of a new science of education, constructed intra- and interdisciplinarily – Management of in-service teacher training – epistemologically validated by its specific object of study, normativity and research methodology. The activities involved in the process of continuous teacher training at the level of teaching grades (final, II, I, emeritus professor, etc.) are conditioned by the education policy, adopted in the medium and long term by each education system, against the background of the historical tradition accumulated in modern and contemporary pedagogy.

Keywords: continuing education, transdisciplinary, pedagogical culture, methodology, training.

Formarea continuă constituie o activitate socială necesară în toate domeniile profesionale. Este extinsă și intensificată în societatea informațională, bazată pe cunoaștere, cu tradiții, motivații, aplicații și implicații speciale în cadrul specific al sistemului și al procesului de învățământ [5, p. 439; 2, pp. 155-157]. Funcția generală îndeplinită prin formarea continuă a profesorilor de la toate treptele de învățământ (primar, secundar, superior) și disciplinele de învățământ (consacrate în curriculumul școlar și universitar) constă în aprofundarea cunoștințelor fundamentale și operaționale care susțin cultura pedagogică necesară pe tot parcursul carierei didactice, angajată psihologic și social în formarea și dezvoltarea profesională în perspectiva educației permanente și a autoeducației, în condiții și situații strategice de învățare/autoînvățare eficientă în mediul școlar și extrașcolar, în context formal și nonformal, dar și informal.

Structura de bază a activității de formare continuă a profesorilor este construită la nivelul interdependenței dintre

componentele culturii pedagogice generale, specifice (aprofundate) și practice (aplicate), cultură pedagogică inițiată și dobândită anterior, la un anumit nivel, prin programele curriculare universitare propuse de facultățile și departamentele de pedagogie, în condiții de studii de licență și de masterat (didactic etc.).

Obiectivele generale ale activității de formare continuă, structurate la nivel de design curricular, definesc și anticipează psihologic *competența* profesorului de: *analiză aprofundată* a conceptelor științifice proprii specialității și pedagogiei, concepte fundamentale specifice (metodologice) și aplicate în contextul determinat de evoluția științei (artei, tehnologiei etc.) predate, a educației și a instruirii; *sinteză consistentă* a cunoștințelor teoretice și aplicative, necesară în proiectarea și dezvoltarea curriculară a activității de educație/instruire, realizată prin intermediul specialității (principale, secundare) în contextul specific fiecărei trepte de învățământ; *evaluarea critică internă* (a propriilor rezultate) și *externă* a situațiilor existente sau apărute în mod obiectiv sau subiectiv, în context deschis, care solicită strategii alternative, parteneriate cu mediul social, inovații susținute *intra-/inter-/multi-/pluri-* și *transdisciplinar*.

Conținuturile activității de formare continuă a profesorilor, concepute la nivel de design curricular, sunt determinate de competențele vizate, raportate la un trunchi comun al culturii pedagogice. Avem în vedere: a) nucleul epistemic tare al disciplinei de specialitate, care include conceptele de bază, cu efecte formative pozitive durabile în plan cognitiv și noncognitiv, în zona dezvoltării prioritare a gândirii și a motivației interne pentru învățare/autoînvățare eficientă; b) legăturile stabile și flexibile între conceptele pedagogice fundamentale (educația – instruirea – curriculum ca tip superior de proiect de educație și instruire), perfectibile prin exersare și aprofundare în activitatea de predare-învățare-evaluare, organizată formal și nonformal, în funcție de specificul fiecărei vârste psihologice și școlare; c) „metodica predării-învățării-evaluării” valorificată la nivelul corelației existente sau create prin lectura personalizată a programei, între didactica generală aplicată (în cadrul fiecărei discipline și trepte de învățământ) și didactica științei (artei, tehnologiei, filosofiei etc.), dezvoltată, în ultimele decenii, în spiritul pedagogiei constructiviste, structuralist-genetice (Piaget) și socioculturale (Vîgotski, Galperin, Bruner); d) deschiderea practicii pedagogice spre numeroasele resurse pe care le oferă educația și instruirea organizate în context formal și nonformal, cu deschideri multiple spre experiențele de învățare transmise informal de mediul social (comunitar, cultural, economic, politic, natural), dar și de mediul școlar (în clasa de elevi, în cadrul școlii ca organizație, în comunitatea școlară locală).

Metodologia activității de formare continuă a profesorilor valorifică resursele proprii pedagogiei adulților, aplicată în mediul comunitar școlar și universitar (academic), reflectată specific în acțiunile de predare-învățare-evaluare,

bazate predominant pe studiul extensiv, aprofundat tematic; conferința tematică (organizată modular), prelegerea intensificată (precedată și/sau urmată de dialogul socratic), realizată inclusiv în condiții online; autoînvățarea inovatoare, autoevaluarea continuă autoformativă, cu funcție de reglare-autoreglare permanentă în plan deontologic și praxiologic.

Analiza activității de formare continuă a profesorilor confirmă dimensiunea filosofică a conceptului, validată istoric: a) „formă” de impuls extern, necesar pentru realizarea oricărei activități, înțeleasă în spirit aristotelic, cu influențe în epoca premodernă și modernă; b) pregătire profesională inițială, extinsă și aprofundată în spiritul pedagogiei clasice, de inspirație herbartiană, care include *Fundamentele pedagogiei – Didactica generală – Teoria educației* (morale, estetice, practice etc.); c) model de autoperfecționare, realizat pe baza strategiilor specifice educației permanente în spiritul pedagogiei moderne și postmoderne, care promovează teoriile generale (educației, instruirii, curriculumului), aprofundate intradisciplinar, interdisciplinar, pluridisciplinar, transdisciplinar, la nivel denotativ (declarativ), normativ (prescriptiv) și metodologic (pragmatic) [3].

În sistemele moderne și postmoderne de învățământ, formarea continuă devine soluția strategică adoptată în cadrul reformelor inițiate din anii 1960-1970, necesară în condițiile în care modelul clasic al formării inițiale, suficientă pentru întreaga carieră didactică, devine practic „un model perimat”. *Scopul general* implică înnoirea și perfecționarea proiectelor de dezvoltare profesională în condiții de „formare avansată”, situată dincolo de „simpla reciclare”. *Obiectivele specifice* implică: a) dezvoltarea personală și profesională prin actualizarea competențelor de bază și însușirea de noi competențe în domeniul metodicii și al practicii didactice; b) perfecționarea instruirii prin stimularea inovației didactice; c) extinderea relațiilor cu mediul comunitar (școlar, teritorial, național, internațional), realizat din perspectiva managementului proiectelor de educație/instruire [1, pp. 8-9].

Conținutul formării continue reflectă obiectivele specifice la nivelul unor activități de:

1. *Reproiectare curriculară* a disciplinei/disciplinelor de învățământ în viziune intradisciplinară, interdisciplinară, pluridisciplinară, transdisciplinară, în perspectiva învățării pe tot parcursul vieții;
2. *Cunoaștere complexă a elevilor* din perspectivă: *didactică* (rezultatele activității de instruire, pe baza unor metode integrate în structura strategiei de evaluare inițială, cu funcție diagnostică și predictivă); *socială* (calitatea mediului comunitar/comunitate locală, familie, grup de prieteni etc.; capacitatea de învățare în clasă și pe microgrupe, organizată formal și nonformal); *psihologică* (resursele cognitive și noncognitive specifice fiecărei vârste psihologice și școlare);
3. *Organizare managerială* (sistemică, optimă, strategică, inovatoare) a clasei de elevi, realizată/dezvoltată în cadrul

școlii, concepută ca *organizație care învață* în condiții de sănătate organizațională, întreținută și perfecționată în context pedagogic și social deschis, care include: a) *formele de organizare a instruirii/determinate social*, inițiate de profesor; b) *resursele pedagogice* existente (informaționale, umane, didactico-materiale, financiare); c) *stilurile pedagogice/didactice, manageriale, docimologice* – disponibile; d) *ambianța educațională*, generată direct și indirect de mediul social (natural, comunitar, politic, economic, cultural) [3, pp. 155-156].

Metodologia activității de formare continuă raportată la didactica adultului, care promovează învățarea socioculturală în cadrul unor modele avansate de tip parteneriat, mentorat sau tutoriat, presupune construcția unui cadru organizațional animat prin implicarea mai multor categorii de formatori [1, pp. 36-37]: a) formatori permanenți ai centrelor de formare continuă, care asigură organizarea stagiilor, reglarea cererilor și a ofertelor pedagogice, managementul activităților de perfecționare metodică și practică; b) formatori ai instituțiilor/organizațiilor specializate în formare inițială, care asigură continuitatea dintre pregătirea inițială a profesorilor și perfecționarea lor ulterioară, în diferite contexte și situații formale și nonformale; c) profesori-experti și profesori-cercetători, care asigură informația științifică la nivel de specialitate, pedagogie, metodică, practică didactică în funcție de evoluțiile înregistrate și de solicitările personalului didactic; d) profesori-inspectorii școlari, de la nivel național și teritorial, și directori de unități de învățământ, care asigură informarea științifică în diferite domenii ale managementului educației, cu referință specială la managementul organizației școlare, managementul clasei de elevi, managementul lecției, managementul programelor de educație etc.

Problematika pedagogică și socială a formării continue a profesorilor poate fi analizată-sintetizată, evaluată critic și operaționalizată în cadrul unei noi științe a educației, *Managementul formării continue a profesorilor*, construită: a) *intradisciplinar*, prin aprofundarea unor teme majore situate în interiorul altor științe ale educației: teoria generală a educației, sociologia educației (vezi sistemul de educație/învățământ), politica educației (vezi decizia și inovația în educație și învățământ, la nivel macrostructural și microstructural); b) *interdisciplinar*, prin valorificarea conexiunilor hibridate epistemologic între *științele educației* (fundamentale și aplicate) și *managementul educației* (al organizației școlare, al clasei de elevi, al programelor de educație și instruire etc.) [6].

Managementul formării continue a profesorilor – de la toate treptele și disciplinele de învățământ – are ca obiect de studiu specific conducerea eficientă a procesului de perfecționare permanentă a profesorilor, realizată global (la nivel de specialitate, pedagogie, metodică, practică didactică), optim (în funcție de solicitările/condițiile/resursele existente sau disponibile), strategic (pe termen mediu și

lung) și inovator (pentru a aduce ceva nou, semnificativ în plan pedagogic și social, în context deschis).

Normativitatea pedagogică elaborată și promovată pentru ordonarea activităților de formare continuă a profesorilor de la toate treptele și disciplinele de învățământ este construită la nivelul principiilor educației permanente, care favorizează didactica adulților, (auto)perfectibilă în condiții strategice de *eficiență, eficacitate și echitate socială*. Putem reconstitui, astfel, un sistem de principii ale formării continue, în perspectiva educației permanente și a autoeducației, fundamentate: *filosofic* – promovarea formării continue la nivel de „*criteriu valoric principal pentru aprecierea calitativă personală și a poziției sociale*”; *psihologic* – tratarea formării continue ca proces psihologic deschis în plan cognitiv, dar și noncognitiv (afectiv-motivațional, volitiv-caracterial), care permite adaptarea pozitivă în condiții de autoînvățare eficientă; *sociologic* – valorificarea tuturor formelor de educație/instruire/învățare *formală, nonformală, informală* integrate curricular pe tot parcursul carierei didactice; *antropologic* – dezvoltarea unui tip de personalitate consolidat permanent la nivel cultural, în plan pedagogic general, specific și practic; *politic* – „reînnoirea spiritului uman pentru a redresa echilibrul în raport cu celelalte forțe care interacționează în făurirea civilizației” (tehnologia, economia, organizarea socială) [4].

Metodologia de cercetare, fundamentată intradisciplinar și interdisciplinar, în funcție de obiectul de studiu specific, permite antrenarea strategiei de realizare a educației permanente în contextul didacticii adulților, bazată pe adaptarea în context deschis a celor mai eficiente metode de autoinstruire care susțin efectiv transformarea *obiectului educației în subiect al propriei sale formări/autoformări*.

Activitățile promovate la nivel de politică a educației, angajate social în procesul de formare continuă a profesorilor, proces de perfecționare obiectivat la nivel de grade didactice (definitivat, II, I, profesor emerit etc.), sunt condiționate de specificul fiecărui sistem de învățământ, pe fondul tradiției istorice acumulate în pedagogia modernă și contemporană.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Formarea continuă a cadrelor didactice în Uniunea Europeană și în statele AELS/SEE. Agenția Națională SOCRATES, București: Alternative, 1997.
2. Cristea S. Dicționar de pedagogie. Chișinău-București: Grupul Editorial Litera, Litera Internațional, 2000.
3. Cristea S. Pedagogie. Teoria generală a educației. București: Didactica Publishing House, 2022.
4. Dave R.H. Fundamentele educației permanente. București: EDP, 1991.
5. Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation. Paris: Edition Nathan, 1994.
6. Dogan M., Pahre R. Noile științe sociale. Interpenetrarea disciplinelor. București: Ed. Academiei Române, 1993.